

INGLIZ GAZETA DISKURSIDA FE'L KOMPOONENTLI KOLLOKATSIYALARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI

G'aprov Baxriddin Baxtiyor o'g'li

University of Business and Science katta o'qituvchisi

E-mail: bahriddingaprov91@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15779374>

Annotatsiya. Maqolada fe'l komponentli kollokatsiyalarning ingliz gazeta diskursidagi lingvopragmatik funksiyalari tahlil etiladi. Kollokatsiyalarning lingvopragmatik tadqiqi uchun "Sketch Engine" korpus bazasidagi "Broadsheet newspapers" bo'limidagi ma'lumotlardan foydalanilgan. Lingvopragmatika kontekstda ma'no yaratish, nutqiy maqsadni ifodalash hamda ideologik pozitsiyani yashirin yetkazish vositasi sifatida qaraladi. "Fuel speculation", "resign from office" va "grant amnesty" kabi kollokatsiyalar misolida ularning implikatura, presuppozitsiya hamda nutq aktlari nazariyalari asosida qanday ishlashi ko'rsatilgan. Tahlil shuni anglatadiki, kollokatsiyalar faqat til birligi emas, balki ijtimoiy-siyosiy haqiqatni ifodalovchi va uni shakllantiruvchi pragmatik vositadir.

Kalit so'zlar: lingvopragmatika, fe'l komponentli kollokatsiya, implikatura, presuppozitsiya, nutq aktlari, gazeta diskursi, pragmatik tahlil.

KIRISH

Lingvopragmatika tilshunoslikning nisbatan yangi, ammo jadal rivojlanayotgan zamonaviy yo'nalishlaridan biridir. U tilni faqat abstrakt belgilar tizimi sifatida emas, balki haqiqiy muloqot jarayonida, muayyan kontekstda, ma'lum bir maqsad bilan qo'llaniladigan vosita sifatida o'rganadi. Uning diqqat markazida til birliklarining nutqda qo'llanilish qonuniyatlari, so'zlovchining maqsadlari, tinglovchining talqini va ular o'rtasidagi munosabatlar turadi. Pragmatika - ma'noning kontekstga bog'liq bo'lgan, mazmun yoki mantiqiy shaklni qurishda tizimli ravishda e'tibordan chetda qoldiriladigan jihatlarini o'rganishdir.

Gazeta diskursi o'ziga xos til, pragmatika hamda uslubga ega ekanligi tufayli, unda faol qo'llanuvchi so'z birikmalarining, jumladan, fe'l komponentli kollokatsiyalarning lingvopragmatik tadqiqini amalga oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Kollokatsiyalar tahlilida pragmatik subkategoriyalar muhim vazifa bajaradi. Biz ular yordamida gazeta matnlaridagi fe'l komponentli kollokatsiyalarni ma'noviy guruhlarga ajratib chiqishimiz mumkin.

H.P.Grays pragmatik subkategoriyalar ichida dastlab, "**implikatura**" terminiga murojaat qiladi. Olimning fikricha, "implikatura" - so'zlovchining shunchaki aytgan so'zlari emas, balki u o'z nutqida nimani nazarda tutganligi, ya'ni kommunikativ maqsadidir. Kommunikativ maqsad bevosita ifodalangan fikrdan ancha boyroq bo'ladi, chunki lingvistik ma'no so'zlovchi yetkazmoqchi bo'lgan xabarni to'liq ifodalab bera olmaydi. So'zlovchi bu bo'shliqni to'ldirish uchun pragmatik unsurlardan o'rinli foydalanadi va tinglovchi xabarni anglashi uchun xuddi shu prinsiplarga tayanishi kutiladi.

"The coalition has said that it is keen to encourage outside investment in new nuclear plants and the arrival of Toshiba **will fuel speculation** that the Japanese group will play a role in future ventures." (The Times. 2013-yil, dekabr) gapidagi "fuel speculation" *verb+noun* kollokatsiyasi so'zma-so'z tarjima qilinganda "taxminlarga yoqilg'i quymoq" degan g'aliz

ma'noni anglatadi. Ibora aynan rasmiy gazeta matnida qo'llanayotganligi sababli "fuel" "kollokanti" "avj oldirmoq, kuchaytirmoq" degan ko'chma ma'noni ifodalab kelgan. Demak, misoldagi "fuel speculation" kollokatsiyasi "taxminlarni avj oldirmoq, kuchaytirmoq" shaklida berilganda, jurnalist "implikatura" dan mohirona foydalanayotganligiga guvoh bo'lamiz. Bunda jurnalist o'zining biror vaziyat yoki holatga nisbatan tanqidiy pozitsiyasini yashirin holda o'quvchiga yetkazishga urinishini kuzatish mumkin. Bundan tashqari, rasmiy gazetalarda hukumat yoki rasmiylarga nisbatan bo'layotgan turli xil ayblov yoki tanqidlarni bilvosita ifodalash uchun yuqoridagi kabi kollokatsiyalar qo'llanishi tabiiy.

"Resign from office" *verb+preposition+noun* kollokatsiyasi gazeta matnlarida ayniqsa, sarlavhalarida tez-tez ko'zga tashlanadi. "Resign" fe'li biror shaxs ish joyini, lavozimini yoki mansabini ixtiyoriy ravishda, rasman tark etishini anglatadi. Bu shunchaki "lavozimni tark" emas, balki ko'pincha rasmiy ariza yoki bayonot bilan amalga oshiriladigan ongli qarorni bildiradi. Uning asosida ixtiyoriylik va rasmiylik yotadi. "From" predlogi "biror joydan, manbadan ajralish, ketish" ma'nosini ifodalaydi. "Office" ot so'z turkumiga oid so'z keng ma'noda "idora", "muassasa"ni anglatadi, bu o'rinda esa "office" kollokanti "mansab", "lavozim" yoki "yuqori martaba" ma'nolarida keladi. Bu ibora odatda yuqori martabali davlat xizmatchilari jumladan, president, bosh vazir, hokim, senator va boshqalarning "o'z ixtiyori bilan lavozimlaridan ketishini ("iste'foga chiqishini")" bildiradi. Rasmiy amaldorlar egallab turgan lavozimini ixtiyoriy tark etishi murakkab va ko'p qirrali jarayon sanaladi. Bunda amaldor o'z lavozimida qolishning foyda yoki zararlarini iste'foga chiqishning potensial oqibatlarini bilan taqqoslaydi hamda hal qiluvchi qarorga keladi. Kollokatsiyalarning faqatgina lingvistik xususiyatlarigagina e'tibor qaratish bilan iborani kontekstual ma'nosini to'liq anglab bo'lmaydi, chunki matn pragmatikasi odatda sintaktik va semantik konstruksiyalar orqali ifodalanmaydi. Quyida "resign from office" kollokatsiyasini pragmatik belgi-xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.

a) strategik chekinish;

Bunda rasmiy amaldor o'zi faoliyat yuritadigan tashkilotni ehtimoliy zarar hamda muammolardan saqlab qolish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi tushuniladi. Uning iste'fosi nafaqat tashkilot uchun, balki o'zi uchun kelajakda lavozimga qayta saylanishiga imkon yaratishi mumkin. "One of Mongolia's most senior politicians says he is considering **resigning from office** after being confronted with evidence of his offshore entity and secret Swiss bank account." (The Guardian. 2013-yil, aprel) misolida Mongoliya siyosatchilaridan biri ofshor tashkiloti va yashirin Shveytsariya bank hisobiga oid dalillarga duch kelganidan so'ng, lavozimidan iste'foga chiqishni ko'rib chiqayotganini aytganligi haqida so'z boradi. Bu o'rinda "ixtiyoriy iste'fo"ga asosiy sabablardan biri sifatida siyosatchining korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etganlikda tergov harakatlari jiddiy tus olishini oldini olish hamda sudning og'ir jazolaridan qutulib qolishini keltirish mumkin. Bundan tashqari, u o'zi faoliyat yuritadigan tashkilotning omma ko'z o'ngida obro'sizlantirishdan saqlab qolishni ko'zlagan bo'lishi mumkin.

b) shaxsiy sabablar;

"James Brokenshire **has resigned from office** as Northern Ireland secretary as he is to undergo surgery for a lesion on his right lung." (The Guardian. 2018-yil, yanvar) gapida Shimoliy Irlandiya davlat kotibi Jeyms Brokenshir sog'ligidagi muammolar tufayli egallab turgan lavozimidan ixtiyoriy voz kechishi tasvirlangan. Bu hodisa aynan rasmiyning biror

qilgan qilmishi tufayli jamoatchilik hamda OAV tomonidan qilinayotgan bosim ortidan iste'foga chiqishini anglatmaydi.

c) siyosiy bosim tufayli;

“The Watergate scandal, which led Richard Nixon to become the only US President to **resign from office**, began with a burglary at 2.30 am on June 17, 1972, when five men were arrested trying to bug the offices of the Democratic National Committee at the Watergate hotel and apartments complex in Washington.” (The Times. 2005-yil, iyun) gapida “Uotergeyt mojarosi” tufayli AQSh prezidenti Richard Niksonni iste'foga chiqqani haqida ma'lumot berilgan. Buning sababi shundaki, 1972-yil 17-iyundagi Uotergeyt mehmonxonasidagi Demokratik Partiya Milliy Qo'mitasi ofislariga bostirib kirish shunchaki oddiy o'g'irlik yoki josuslik harakati emas edi. Asosiy muammo o'g'irlikning o'zida emas, balki uning ortidan kelgan va Oq Uy, jumladan Prezident Nixonning o'zi tomonidan uyushtirilgan keng ko'lamli yashirin harakatlarda edi.

“Still, lawmakers in both parties said Sunday that they are reluctant to **grant amnesty** to Edward Snowden, the former NSA contractor who stole a trove of classified documents before fleeing the country.” (The Washington Times. 2013-yil, dekabr) gapida “grant amnesty” (avf e'lon qilmoq, amnistiya bermoq) kollokatsiyasi siyosiy va huquqiy sohalarda keng qo'llaniladigan, o'zida muayyan hukumat vakolatlari va institutiyaviy tuzilmalarni aks ettiruvchi so'z birikmasidir.

Verb-noun kollokatsiya tarkibidagi “grant” fe'li ko'pincha “bermoq” degan ma'noni anglatib, rasmiy kontekslarda ko'proq ishlatiladi. U odatda vakolatga ega bo'lgan shaxs yoki organ tomonidan rasmiy ravishda biror narsani (huquq, imtiyoz, ruxsatnoma) taqdim etish, in'om qilish, marhamat qilish ma'nolarida keladi. Bu yerda bunday huquq taqdim etuvchi shaxslarning yuqori mavqeyga ega ekanligi va ularning qarorlari rasmiy tusga egaligi sezilib turadi. “Amnesty” (yun. *amnestia* – kechirish, gunohidan o'tish; amnistiya) – oliy davlat hokimiyati organining xususiy akti, ayrim shaxslarni jinoiy jazodan ozod qilish, jinoyat ishini bekor etish yoki jazoni yengillatish to'g'risidagi qarori hisoblanadi. “Grant” fe'li ma'muriy vakolatni, rasmiy ijozatni bildiradi, “amnesty” esa jinoyat yoki qonunbuzarlik qilgan shaxslarga nisbatan beriladigan huquqiy kechirimni anglatadi. Shu bois, bu birikmani ingliz tilidagi nufuzli rasmiy gazeta matnlarida tez-tez uchrashi tabiiy. Avvalo, presuppozitsiya nazariyasi nuqtayi nazaridan qaraydigan bo'lsak, ushbu gapda bir nechta kontekstual faraz va taxminlar mavjud. Jumladan, “grant amnesty” so'z birikmasi ishlatilganligi bilan, gapda Edvard Snouden tomonidan jinoyat sodir etilgani, aniqrog'i, sirli hujjatlar o'g'irlanganligi haqida oldindan qabul qilingan ma'lumotlar mavjudligi anglashiladi. Snoudenga nisbatan ayblov mavjudligi, uning jinoyatchi sifatida qaralishi faraz qilinadi. Bundan tashqari, gap tuzilishi orqali (“grant amnesty”) ushbu masala qonun chiqaruvchilar tomonidan rasmiy ko'rib chiqilayotganligi, ya'ni amnistiya e'lon qilinishi amalga oshishi mumkinligi ham taxmin qilinadi.

Shuningdek, “who stole a trove of classified documents before fleeing the country” degan fikrlar faktik presuppozitsiyani shakllantiradi, ya'ni Snoudenga nisbatan ayblov haqiqiy va haqiqat deb ko'riladi. Gapda “aytilmagan, ammo shunday” qabul qilingan bu faktik presuppozitsiya unga nisbatan hukumatning rasmiy pozitsiyasini mustahkamlaydi va unga “jinoyatchi” sifatida qarashni ilgari suradi. Nutq aktlari nazariyasi asosida tahlil qilganimizda, mazkur gap to'g'ridan-to'g'ri nutq aktini bajarish emas, balki qonun chiqaruvchilar nutqidan

iqtibos keltirish orqali ularning niyatini ifodalab kelgan. “Lawmakers ... said ... they are reluctant to grant amnesty” degan qism orqali gapda qonun chiqaruvchilarning amnistiya e’lon qilishga rozi emasligi ko’rsatilmoqda, ya’ni ularning kelajakdagi qaroriga nisbatan bilvosita qarshilik - bu komissiv nutq akti sifatida baholanadi. Bu yerda “grant amnesty” imkoniyat, huquq va vakolat sifatida ko’rsatilib, siyosiy hokimiyat doirasidagi qaror sifatida qabul qilinmoqda.

XULOSA

Shunday qilib, “grant amnesty” kollokatsiyasi faqatgina huquqiy tushuncha emas, balki muayyan ijtimoiy-siyosiy diskursda o’ziga xos pragmatik va ideologik vazifalarni bajaradigan kuchli vositadir. U matn kontekstida Snoudenga nisbatan hukumat pozitsiyasini namoyish etadi, avf e’lon qilish qarorini qiyinlashtiradi va o’quvchini ijtimoiy ongda muayyan qarashlarni shakllantirishga yo’naltiradi. Mazkur tahlil shuni ko’rsatadiki, kollokatsiyalar nafaqat til birliklari, balki ijtimoiy voqelikni shakllantiruvchi va boshqaruvchi vositalardir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Grice, H. P. (1975). Logic and Conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), *Syntax and Semantics* (Vol. 3, pp. 41–58). New York: Academic Press.
2. Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.
3. Sinclair, J. (1991). *Corpus, Concordance, Collocation*. Oxford: Oxford University Press.
4. Widdowson, H. G. (2007). *Discourse Analysis*. Oxford: Oxford University Press.
5. Stubbs, M. (2001). *Words and Phrases: Corpus Studies of Lexical Semantics*. Oxford: Blackwell.
6. Baker, P., Hardie, A., & McEnery, T. (2008). *Using Corpora in Discourse Analysis*. London: Continuum.
7. Hunston, S. (2002). *Corpora in Applied Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Грайс, П. Логика и речевое общение [Текст] / П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1985. – Вып. 16. Лингвистическая прагматика. – С. 217–237).